

**PROVOCĂRILE ANTIBIOTICOREZISTENȚEI ÎN INFECȚIILE URINARE
PEDIATRICE: PERSPECTIVE ȘI MĂSURI DE PREVENIRE**
*Challenges of antibiotic resistance in pediatric urinary tract infections:
perspectives and preventive measures*

CZU: 616.61/.62-022-06-084-053.2:615.28(043.2)

DOI: 10.5281/zenodo.20156265

Albina-Mihaela ILIEV

<https://orcid.org/0000-0003-4814-7506>

doctorand, Agenția Națională pentru Sănătate Publică

E-mail: albinailiev@gmail.com

Summary. Bacterial resistance in pediatric urinary tract infections, especially to *E. coli*, is increasing alarmingly globally. Commonly used empirical antibiotics, such as ampicillin, trimethoprim and nitrofurantoin, have high resistance rates, especially in non-OECD regions. The absence of local guidelines and the recent use of antibiotics favor the emergence of multiresistant strains. Carbapenems, Gentamicin and Amikacin remain effective options, but require careful surveillance. It is necessary to review therapeutic protocols, implement antibiotic stewardship programs and confirm the diagnosis by culture. Preventive measures, including hygiene education and judicious use of antibiotics, are essential to preserve the effectiveness of treatment and reduce long-term morbidity.

Key words: pediatric urinary tract infections; antimicrobial resistance; *Escherichia coli*; antibioticogram; empirical treatment; antibiotic stewardship

Introducere. Infecțiile tractului urinar (ITU) reprezintă una dintre cele mai frecvente afecțiuni la nivel global la copii, având un impact semnificativ asupra sănătății publice, o povară considerabilă pentru sistemele de sănătate. Ele constituie o cauză majoră de febră și administrare a antibioticelor în practica pediatrică. Incidența infecțiilor urinare la vârsta sub un an atinge aproximativ 3% la nou-născuți și 0,7% la sugari. În cazul sugarilor febrili, prevalența ITU este estimată la circa 5%. Până la vârsta de 16 ani, aproximativ 11% dintre fete și 7% dintre băieți vor experimenta cel puțin un episod de infecție urinară, iar recurențele sunt frecvent raportate. Refluxul vezico-ureteral (RVU), identificat la 40% dintre copiii examinați după primul episod de ITU, este un factor de risc important, deși un predictor slab al afectării renale structurale¹. ITU este definită ca prezența bacteriuriei semnificative, cauzată de un agent patogen unic: $\geq 10^4$ UFC/mL în probe recoltate prin catterism și $\geq 10^5$ UFC/mL în probe de urină colectate la mijlocul jetului sau $\geq 5 \times 10^4$ UFC/mL asociate cu piurie și simptome clinice sugestive². ITU recurente pot fi cauzate de același patogen, fie de un altul, sugerând persistență. Până la 30% dintre copii pot dezvolta episoade recurente în primele 6–12 luni de viață după prima infecție. La nou-născuți și sugari, manifestările clinice pot fi nespecifice și diferă considerabil față de clinica întâlnită la copiii

¹ Popescu, M., Antibioticele și infecțiile urinare, București: Editura Medicală, 2022.

² Infectious Diseases Society of America. 2023. *IDSA guidelines for the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria and uncomplicated UTIs*. EUCAST Clinical Breakpoints, Version 13.0. https://www.eucast.org/clinical_breakpoints/

mai mari. Aceasta este prima perioadă cu morbiditate crescută a infecției la copii de gen masculin. După vârsta de un an crește frecvența acestei patologii la copii de gen feminin.

Scopul principal este de a examina prevalența și dinamica rezistenței bacteriene în infecțiile tractului urinar (ITU) la populația pediatrică, punând accent pe agenții patogeni predominanți, profilele de sensibilitate la antibiotice și impactul clinic al tratamentului anti-microbian. Totodată, se urmărește importanța monitorizării locale a rezistenței anti-microbiene, aplicarea riguroasă a strategiilor de antibiotic terapie în practica pediatrică. Lucrarea se bazează pe o analiză narativă a literaturii de specialitate, cuprinzând studii relevante publicate între anii 2016 și 2025, identificate în baze de date științifice recunoscute precum PubMed, ScienceDirect, MDPI, BMJ și PMC. Studiile analizate sunt în funcție de tipul de agent patogen, rezistență înregistrată și consecințele terapeutice ale acestor fenomene.

Rezultate – Etiologic, ITU sunt provocate în principal de bacterii condiționat patogene *Escherichia coli* fiind responsabilă de cele mai multe cazuri de cistită, pielonefrită necomplicată, urmată de alte enterobacterii – *Proteus mirabilis* și *Klebsiella pneumoniae*, bacterii Gram-pozitive – *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus saprophyticus*³. În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere alarmantă a prevalenței tulpinilor bacteriene multirezistente, fenomen ce complică semnificativ conduita terapeutică.⁴ Rezistența globală la antimicrobiene, necesită gestionarea infecțiilor urinare la copii bazate pe date locale privind sensibilitatea bacteriană cu o abordare individualizată a tratamentului. Managementul ITU presupune administrarea de antibiotice specifice, selectate după sensibilitate, severitatea infecției, manifestări clinice, vârstă. Printre cele mai utilizate antibiotice sunt Nitrofurantoina, Fosfomicina, Trimetoprim – Sulfametoxazolul, Cefalosporinele de generația a III-a, Fluorochinolonele, în cazurile severe – carbapenemele⁵. Terapia empirică în absența unei uroculturi, favorizează selecția tulpinilor mult rezistente. Diagnosticul ITU se bazează pe datele clinice, sumarul de urină (prezența leucocituriei, epiteliului, mucusului, bacteriilor), urocultură cu antibiogramă. Testarea sensibilității la antibiotice permite alegerea tratamentului optim și individualizat. Interpretarea rezultatelor se realizează conform standardelor internaționale (CLSI sau EUCAST), utilizând valorile concentrațiilor minime inhibitorii (CMI). Potrivit datelor clinice, în țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), s-au înregistrat rate cumulate de rezistență: 53,4% Ampicilină, 23,6% Trimetoprim, 8,2%, Amoxiclav, 2,1% Ciprofloxacină și doar 1,3% Nitrofurantoină – aceasta din urmă având cea mai scăzută rezistență. În țările non-OECD, nivelurile de rezistență au fost semnificativ **mai mari**: 79,8% Ampicilină, 60,3% Amoxiclav, 26,8% Ciprofloxacină și 17,0% Nitrofurantoină.

S-a demonstrat: administrarea anterioară de antibiotice se asociază cu o probabilitate crescută de apariție a rezistenței, care persistă până la șase luni după tratament⁶. În ultimii ani, se observă o creștere a incidenței ITU determinate de tulpini bacteriene rezistente, în

³ Paterson, D. L., & Bonomo, R.A. Extended-spectrum beta-lactamases: A clinical update, in: *Clinical Microbiology Reviews*, 18(4), 2005, pp. 657–686.

⁴ Ionescu, A., Popa, D., & Marinescu, R. Rezistența antimicrobiană în România, in: *Revista Română de Boli Infecțioase*, 30(2), 2023, pp. 150–157.

⁵ Raz, R., Colodner, R., Rohana, Y., & colleagues. Fosfomicin: A new guideline treatment for acute uncomplicated urinary tract infections, in: *International Journal of Antimicrobial Agents*. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.106185>

⁶ Bryce, A., Hay, A. D., Lane, I. F., Thornton, H. V., Wootton, M., & Costelloe, C. Global prevalence of antibiotic resistance in paediatric urinary tract infections caused by *Escherichia coli* and association with routine use of antibiotics in primary care: Systematic review and meta-analysis, in: *BMJ*, 352, i939. 2016, <https://doi.org/10.1136/bmj.i939>

special în cazul Enterobacteriaceae producătoare de β -lactamază cu spectru extins (ESBL), responsabile de aproximativ 15% cazuri de ITU.

Un studiu retrospectiv desfășurat pe un lot de 331 de copii cu infecții urinare a identificat rate ridicate de rezistență la Ampicilină, Amoxicilină, Trimetoprim / Sulfametoxazol, Cefuroximă și Ciprofloxacină. În cazul tulpinilor de *E. coli* și *Klebsiella pneumoniae* o rezistența multiplă (MDR) identificată în 1/3 din cazuri. Mai mult de 1/2 dintre aceste tulpini au fost izolate de la pacienți cu anomalii de tractului urinar și antibioticele Nitrofurantoina, Ceftriaxona, Amikacina și carbapenemele rămân opțiuni eficiente pentru tratamentul empiric al ITU febrile, complicate la copii⁷. Studiul realizat în Italia pe un lot de 1 801 pacienți diagnosticați cu ITU a evidențiat *Escherichia coli* cel mai frecvent agent patogen identificat, responsabil de 75,6% cazuri, urmată de *Klebsiella pneumoniae* (6,9%) și *Pseudomonas aeruginosa* (2,5%). Dintre toate cazurile analizate, 840 (46,7%) au fost cauzate de uropatogeni rezistenți la anti microbiene, cu 4,7% tulpini producătoare de beta-lactamază cu spectru extins (ESBL), 6,7% tulpini multirezistente (MDR), iar 0,2% tulpini cu rezistență extinsă la medicamente (XDR). Terapia empirică s-a dovedit ineficientă în 9,6% din cazuri (172 pacienți). Factorii semnificativ asociați cu eșecul terapeutic a fost prezența tulpinilor ESBL, MDR sau XDR, istoricul de infecții urinare recurente, administrarea recentă de antibiotice (în ultimele 30 de zile) și utilizarea empirică a Amoxicilinei sau Amoxicilinei / Acid Clavulanic⁸. Tratamentul inițial cu cefalosporine de generația a treia corelează cu o rată mai scăzută a complicațiilor și un prognostic favorabil⁹.

Figura 1. Antibiotice cu cea mai mare și cea mai mică rezistență (%) *E. coli*, *Enterococcus* spp. și *Klebsiella* spp.

Un studiu retrospectiv desfășurat pe o perioadă de șase luni a cuprins analiza a 6 461 de fișe medicale, cu 210 uroculturi pozitive, oferind o imagine detaliată asupra profilului de rezistență anti microbiană a principalilor agenți patogeni implicați în infecțiile urinare. Rezultatele au evidențiat o rezistență crescută la antibiotice: *Enterococcus* spp. a manifestat un

⁷ Duicu, C., Cozea, I., Delean, D., Aldea, A.A., & Aldea, C. Antibiotic resistance patterns of urinary tract pathogens in children from Central Romania, in: *Experimental and Therapeutic Medicine*, 2021, 22(1), 748. <https://doi.org/10.3892/etm.2021.10180>

⁸ Shapiro DJ, Hicks LA, Pavia AT, Hersh AL. Antibiotic prescribing for adults in ambulatory care in the USA, 2007–09, in: *JAMA Intern Med.* 2014;174(9):1403-1404. doi:10.1001/jamainternmed.2014.1903

⁹ Esposito, S., Maglietta, G., Di Costanzo, M., Ceccoli, M., Vergine, G., La Scola, C., Malaventura, C., Falcioni, A., Iacono, A., Crisafi, A., et al. Studiu retrospectiv de 8 ani privind rezistența la antibiotice a uropatogenilor la copiii spitalizați pentru infecții ale tractului urinar în regiunea Emilia-Romagna, Italia, in: *Antibiotics*, 10(10), 2021, 1207. <https://doi.org/10.3390/antibiotics10101207>

grad ridicat de rezistență la Netilmicină, Eritromicină și Ciprofloxacina, în timp ce tulpinile de *Klebsiella spp.* cu rezistență semnificativă la Ampicilină, Gentamicină, Ciprofloxacina, Ceftazidimă și combinația Amoxicilină /Acid Clavulanic. Pentru o analiză concentrată asupra principalelor trei specii bacteriene predominante (*Escherichia coli*, *Enterococcus spp.* și *Klebsiella spp.*), antibioticele cu cel mai scăzut grad de rezistență au fost sintetizate în figura 1 al studiului.

Clasificarea rezistenței bacteriene s-a realizat pe baza ratei de tulpini rezistente astfel: *rezistență ridicată* – când peste 50% dintre izolate manifestă rezistență; *rezistență intermediară* – între 30 și 50%; și *rezistență scăzută* – sub 30%. Pentru *Escherichia coli*, datele au indicat o sensibilitate satisfăcătoare la o gamă largă de antibiotice, cu o eficacitate remarcabilă (peste 94%) pentru Amikacină, Ertapenem, Imipenem, Meropenem și Nitrofurantoină, ceea ce evidențiază oportunitatea utilizării acestor antibiotice în tratamentul infecțiilor urinare. În ceea ce privește infecțiile determinate de bacterii Gram-negative, s-au identificat 12 cazuri cu culturi de urină pozitive, caracterizate prin rate *foarte ridicate* de rezistență (100%) la Ampicilină, Nitrofurantoină, Levofloxacina și Trimetoprim/Sulfametoxazol. Antibioticele Imipenem, Ciprofloxacina, Ceftazidimă și Cefepimă au înregistrat *rezistență moderată*, cu procente de 16,67%, respectiv 25%. Notabil este faptul că Meropenemul, Gentamicina și Amikacina au rămas în continuare eficiente, prezentând o rată de *rezistență scăzută*, de 8,33%, indicându-le ca opțiuni terapeutice viabile cauzate de tulpini *Pseudomonas spp.* Infecția cu bacterii *Gram negative* (GNP) a fost responsabil pentru 12 culturi de urină pozitive care au cauzat infecții urinare, prezentând rate de rezistență majoră (100%) pentru Ampicilină, Nitrofurantoină, Levofloxacina și Trimetoprim/Sulfametoxazol. Imipenemul a fost rezistent în 16,67% din cazuri, în timp ce Ciprofloxacina, Ceftazidima și Cefepima în 25%. Meropenemul, Gentamicina și Amikacina, toate cu o rezistență de 8,33%, au rămas eficiente în tratamentul infecțiilor urinare la copii cauzate de bacterii aparținând genului *Pseudomonas spp.*¹⁰.

Figura 2. Tendințe în modelele de rezistență a opt antibiotice prescrise tradițional pentru infecțiile urinare la copii, 2010–2023. Sursa: Peong Gang Park, Seon Hee Lim, Ji Yeon Song, Yo Han Ahn, Seong Heon Kim, Hee Gyung Kang, Trends in antibiotic resistance of urinary tract infections in young children, 2010–2023, in: *Pediatrics & Neonatology*, 2025, <https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2025.03.006>

¹⁰ Isac, R., Doros, G., Stolojanu, C.A., Steflea, R.M., Stroescu, R.F., Olariu, I.C., Micsescu-Olah, A.M., & Gafencu, M. General characteristics and current state of antibiotic resistance in pediatric urinary tract infection – A single center experience, in: *Antibiotics*, 13(8), 2024, 684. <https://doi.org/10.3390/antibiotics13080684>

Un studiu realizat în Japonia pe perioada anilor 2010–2023 notează o creștere treptată semnificativă a rezistenței la cefalosporinele de generația a treia, reprezentate de Cefotaximă, la 10% la începutul anilor 2010 la peste 30%. Comparativ cu Amoxicilină /Acid Clavulanat, rezistența la Cefotaximă a fost mai mică înainte de 2014, dar a crescut ulterior, prezentând una dintre cele mai mari rate de rezistență printre antibioticele utilizate în mod obișnuit. Gentamicina cu o bună sensibilitate a scăzut după 2020, dar Trimetoprim/Sulfametoxazol menține o rată ridicată de rezistență, cu o creștere statistică în continuare. Piperacilina/Tazobactamul, Imipenemul și Amikacina au rămas stabil sub o rezistență de 10%¹¹.

În acest context, implementarea programelor de antibiotic stewardship, în special adaptate pentru pediatrie, devine o necesitate stringentă pentru a optimiza utilizarea antibioticelor și a limita răspândirea rezistenței microbiene¹². Aceste programe necesită confirmarea diagnosticului prin culturi cu antibiografe înainte de începerea tratamentului, utilizarea rațională a antibioticelor cu spectru restrâns și preferința pentru terapii argumentate în cazurile necomplicate, toate susținute de monitorizarea continuă a profilului local de rezistență¹³.

Mai mult, educația părinților și personalului medical privind importanța igienei personale, prevenția disfuncțiilor urinare și tratarea constipației este un element cheie în reducerea recurențelor infecțiilor urinare la copii¹⁴.

Un alt aspect de actualitate îl reprezintă dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor avansate, cum ar fi inteligența artificială, pentru diagnosticarea rapidă și precisă a agenților patogeni și a profilului lor de rezistență, facilitând astfel alegerea terapeutică optimă în cadrul serviciilor de urgență și ambulatoriu¹⁵. Abordarea integrată „One Health”¹⁶ devine fundamentală

¹¹ Peong Gang Park, Seon Hee Lim, Ji Yeon Song, Yo Han Ahn, Seong Heon Kim, Hee Gyung Kang, Trends in antibiotic resistance of urinary tract infections in young children, 2010–2023, in: *Pediatrics & Neonatology*, 2025, <https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2025.03.006>

¹² Ferdohleb, A.; Ciobanu, E.; Croitoru, C.; Bălan, G.; Paraschiv, A. Convergența provocărilor globale în țările cu venituri mici și medii. Monografie. Chișinău: Print-Caro, 2025, 232 p.; Roussey, M., Couloigner, V., Sartor, A., et al. Pediatric Antibiotic Stewardship Programs: A Systematic Review, in: *Antibiotics*, 12(6), 2023, 1040. <https://doi.org/10.3390/antibiotics12061040>; Țapu, L.; Ferdohleb, A.; Spinei, L.; Borrego, C. Knowledge, Attitudes and Practices Regarding Antimicrobial Resistance in Low- and Middle-Income Countries: Narrative Synthesis, in: *One Health and Risk Management*, ediție specială, 2024, supl. 1, pp. 47–53.

¹³ American Academy of Pediatrics. *Urinary Tract Infections in Children*. *Pediatrics in Review*, 45(5), 2024, pp. 260-272. <https://doi.org/10.1542/pir.2023-000187>

¹⁴ Canadian Paediatric Society. Prophylactic antibiotics to prevent recurrent urinary tract infections in children, in: *Paediatrics & Child Health*, 19(5), 2014, pp. 273-275. <https://cps.ca/en/documents/position/prophylactic-antibiotics-recurrent-urinary-tract-infections>

¹⁵ Mohr, N. M., Singer, A. J., Pines, J. M., et al. Machine Learning to Predict UTI Pathogens in Emergency Settings, in: *JAMA Network Open*, 7(1), e245634, 2024, <https://doi.org/10.1001/jama-networkopen.2024.5634>

¹⁶ Ciobanu, Elena și colab. „Tratarea fagilor și tehnologia zonelor umede ca strategie de intervenție pentru prevenirea diseminării rezistenței la antibiotice în apele de suprafață” - un proiect lansat în țările cu venituri medii-scăzute din Europa de Est, in: *One Health & Risk Management: Conferința Științifică Națională cu participare internațională „One Health” într-o lume în schimbare. Asociația de Biosecuritate și Biosecuritate din Republica Moldova, 2022. Disponibil la: <https://journal.ohrm.bba.md/index.php/journal-ohrm-bba-md/article/view/331>; Ciobanu, E., Croitoru, C., Balan, G., Bernic, V., Burduniuc, O., & Ferdohleb, A. Phage treatment and wetland technology as intervention strategy to prevent dissemination of antibiotic resistance in surface waters: A project launch in low-middle income countries of Eastern Europe, in: *Materialele Conferinței Științifice Naționale cu par-**

pentru monitorizarea și controlul rezistenței bacteriene, implicând colaborarea multidisciplinară între domeniul uman, cel veterinar și mediul înconjurător, cu scopul de a identifica rapid și corect tendințele emergente și de a adapta strategiile terapeutice și preventive.

Concluzii: Tendință globală este îngrijorătoare privind creșterea rezistenței *Escherichia coli*, agent dominant în infecțiile urinare la copii. Tratamentul empiric în infecțiile de tract urinar la copii conduc la complicații și recurențe. Anti microbienele – Ampicilina, Trimetoprimul, Cefuroxima și Nitrofurantoina, manifestă rezistență ridicată, în regiunile non-OECD. Oportun este utilizarea argumentată a antibioticelor după ghidurile internaționale și programele de stewardship, Combaterea rezistenței bacteriene necesită abordare complexă – măsuri educaționale, politici de sănătate publică pe termen lung cu monitorizarea continuă a sensibilității bacteriene la nivel local, regional, internațional, care vor contribui la reducerea morbidității și complicațiilor asociate infecțiilor urinare frecvente și grave în rândul copiilor.